

Rúbrica de evaluación - TP1 - AyED

Sección	#	Competencias	Aspecto a Evaluar	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Problema 1: Implementación del TAD ListaDobleEnlazada (Total: 16 puntos)	1	CT1	Implementación de métodos básicos (esta_vacia, agregar_al_inicio, agregar_al_final, init, len, iter): Se evalúa la correcta implementación de los métodos según la especificación lógica: manejo de lista vacía, adición en extremos con O(1), iterabilidad con for, y creación inicial vacía. No se permite uso de listas Python ni almacenamiento innecesario.	Todos los métodos funcionan correctamente, son eficientes y pasan tests sin errores. (4 puntos)	Funcionan, pero con ineficiencias o fallos menores en algunos casos. (3 puntos)	Parcialmente implementados, presenta ineficiencias, fallos en algunos métodos o uso de estructuras auxiliares innecesarias. (2 puntos)	Métodos incompletos o no funcionales. (1 punto)
	2	CT1	Implementación de métodos avanzados (insertar, extraer, copiar, invertir, concatenar, add): Evaluar inserción/extracción en posiciones arbitrarias con excepciones para posiciones inválidas (IndexError). Copiar debe ser O(n), no O(n ²); invertir y concatenar eficientes. add debe reutilizar concatenar. No copiar a listas Python.	Implementados eficientemente, manejan excepciones, reutilizan código y pasan tests. (4 puntos)	Funcionan, pero con complejidad subóptima o excepciones mal manejadas. (3 puntos)	Implementados parcialmente, fallos en posiciones inválidas o copias ineficientes. (2 puntos)	Métodos faltantes o con errores graves (e.g., O(n ²) en copiar). (1 punto)
	3	CT1, CS2	Eficiencia y análisis de complejidad (gráficas N vs. tiempo para len, copiar, invertir): Gráficas deben mostrar tiempos reales vs. N elementos; Explicar resultados en informe, justificando eficiencia.	Gráficas claras, análisis deductivo que explica correctamente los ordenes de complejidad temporal, concuerda lo explicado con lo observado. (4 puntos)	Gráficas presentes, análisis básico pero incompleto (e.g., sin deducción clara). (3 puntos)	Gráficas parciales o análisis superficial. (2 puntos)	Ausencia de gráficas o análisis erróneo. (1 punto)
	4	CT1, CS2	Manejo de excepciones, precondiciones y postcondiciones: Uso de excepciones para posiciones inválidas en insertar/extraer. Uso de pre y post condiciones para validación de datos.	Excepcion bien usadas, pre y post condiciones bien planteadas y cubren todos casos inválidos. (4 puntos)	Manejo básico, pero algunos casos no cubiertos. Expresa correctamente precondiciones y postcondiciones. (3 puntos)	Excepciones, pre y post condiciones presentes pero inconsistentes. (2 puntos)	Sin manejo de errores o crashes frecuentes. (1 punto)
Problema 2: Implementación de la Clase Mazo y Juego Guerra (Total: 8 puntos)	5	CT1	Implementación de la Clase Mazo usando ListaDobleEnlazada: Mazo debe usar la lista del Problema 1 para almacenar Cartas; métodos como agregar/quitar cartas. No modificar código provisto; definir DequeEmptyError para mazos vacíos.	Clase completa, usa TAD eficientemente, pasa todos tests sin modificaciones. Expresa correctamente precondiciones y postcondiciones. (4 puntos)	Funciona, pero con ineficiencias o dependencias no óptimas en TAD. Expresa correctamente precondiciones y postcondiciones. (3 puntos)	Implementada parcialmente, falla en algunos tests. (2 puntos)	Clase incompleta o no integra TAD correctamente. (1 punto)
	6	CT1	Ejecución de juego_guerra. Pasar tests de Mazo y juego_guerra.	juego_guerra se ejecuta sin problema y se pasan todos los tests. (4 puntos)	Se pasan los tests pero en juego guerra presenta una salida por terminal poco clara. (3 puntos)	Implementaciones parciales, falla en algunos tests. (2 puntos)	Implementaciones incompletas, fallas en los tests. (1 punto)
Problema 3: Algoritmos de Ordenamiento (Total: 20 puntos)	7	CT1	Implementación del algoritmo de ordenamiento burbuja: Implementar correctamente para listas de números (5 dígitos aleatorios, min 500 elementos). Corroborar con pruebas de uso.	Implementado correctamente. Verifica que ordena listas grandes. Expresa correctamente precondiciones y postcondiciones. (4 puntos)	Funciona, pero con ineficiencias menores. (3 puntos)	Parcial, fallos en casos específicos. (2 puntos)	Algoritmo erróneo o incompleto. (1 punto)
	8	CT1	Implementación del algoritmo de ordenamiento quicksort: Implementar correctamente para listas de números (5 dígitos aleatorios, min 500 elementos). Corroborar con pruebas de uso.	Implementado correctamente. Verifica que ordena listas grandes. Expresa correctamente precondiciones y postcondiciones. (4 puntos)	Funciona, pero con ineficiencias (e.g., quicksort no pivotea bien). (3 puntos)	Parcial, fallos en casos específicos. (2 puntos)	Algoritmo erróneo o incompleto. (1 punto)
	9	CT1, CS5	Implementación del algoritmo de ordenamiento por residuos (radix sort): Implementar correctamente para listas de números (5 dígitos aleatorios, min 500 elementos). Corroborar con pruebas de uso.	Implementado correctamente. Verifica que ordena listas grandes. Maneja dígitos variables. Expresa correctamente precondiciones y postcondiciones. (4 puntos)	Funciona, pero con ineficiencias menores. (3 puntos)	Parcial, fallos en casos específicos. (2 puntos)	Algoritmo erróneo o incompleto. (1 punto)
	10	CT1, CS2	Medición de tiempos, gráfica y análisis de complejidad: Tiempos para N=1 a 1000; gráfica unificada (N vs. tiempo). Justificar ordenes de complejidad con análisis a priori (teórico) y corroborar con lo obtenido en la gráfica.	Gráfica clara, análisis teórico/empírico, deduce O desde datos. (4 puntos)	Gráfica presente, análisis básico sin profundidad. (3 puntos)	Gráfica parcial, análisis superficial o erróneo. (2 puntos)	Ausencia de medición/gráfica o análisis incorrecto. (1 punto)
	11	CS5	Comparación con sorted() de Python: Investigar implementación de sorted(). Explicar brevemente en informe y comparar tiempos y bibliografía.	Explicación precisa, comparación empírica en gráfica y aclara bibliografía. (4 puntos)	Explicación básica, comparación simple. (3 puntos)	Mención superficial sin detalles. (2 puntos)	Ausente o errónea. (1 punto)
Informe y código (Total: 12 puntos)	12	CS1, CS2	Organización del Repositorio GitHub: acorde a la plantilla de cátedra; módulos separados. Uso de Git: commits frecuentes y descriptivos hasta fecha límite. Repositorio remoto accesible.	Estructura acorde, commits coherentes y descriptivos. (4 puntos)	Organizado, pero commits escasos o desordenados. (3 puntos)	Básico, faltan carpetas o módulos. (2 puntos)	Desorganizado o sin Git adecuado. (1 punto)
	13	CS1, CS2	Calidad del Código Buenas prácticas, modularización y estilo	Código correcto, modular, bien comentado, sin redundancias. (4 puntos)	Legible, pero con estilo inconsistente o comentarios escasos. (3 puntos)	Funcional pero desordenado. (2 puntos)	Código spaghetti o sin documentación. (1 punto)
	14	CS1, CS2	Informe PDF Completitud, análisis y estructura del Informe	Completo, bien estructurado, incluye todo requerido (gráficas, deducciones). (4 puntos)	Cubre lo esencial, pero breve o con omisiones menores. (3 puntos)	Parcial, faltan análisis o gráficas. (2 puntos)	Ausente o incompleto. (1 punto)

Rúbrica de evaluación - TP2 - AyED

Sección	#	Competencias	Aspecto a Evaluar	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Problema 1: Sala de Emergencias (Total: 16 puntos)	1	CT1	Implementación de la estructura de datos genérica para triaje: Seleccionar y programar una estructura adecuada que priorice pacientes por nivel de riesgo y un segundo criterio para empates. Debe ser genérica (no específica para pacientes), con inserciones y eliminaciones eficientes. Separar implementación de aplicación.	Estructura genérica implementada correctamente, prioriza por riesgo y segundo criterio, eficiente y adaptable. (4 puntos)	Funciona, pero con ineficiencias menores o segundo criterio no óptimo. (3 puntos)	Parcialmente implementada, fallos en priorización o no genérica. (2 puntos)	Estructura inadecuada o no implementada. (1 punto)
	2	CT1	Aplicación al simulador de emergencias: Integrar la estructura al código provisto para atender pacientes en orden de prioridad. Modificaciones respetan el propósito; simulación atiende al más crítico primero.	Integración correcta, simulación prioriza correctamente. (4 puntos)	Funciona en casos básicos, pero falla en algunos casos o realiza modificaciones excesivas. (3 puntos)	Integración parcial, no prioriza siempre correctamente. (2 puntos)	No integra o rompe la simulación. (1 punto)
	3	CT1, CS2	Utilización de pre y post condiciones en los métodos del montículo para validar datos	Especifica claramente las Pre y Post condiciones en el docstring de cada método. Valida correctamente todos los parámetros de entrada y lanza excepciones adecuadas si no se cumplen. (4 puntos)	Valida los parámetros de entrada, pero la especificación del contrato en el docstring es incompleta, imprecisa o no detalla las excepciones. (3 puntos)	Realiza validaciones parciales o insuficientes de los argumentos. Los docstrings no mencionan el contrato o faltan en métodos importantes. (2 puntos)	No valida los argumentos de entrada (asume que siempre son correctos) y carece de documentación sobre el contrato del método. (1 punto)
	4	CT1	Realiza prueba de uso (no unittests) de los módulos individuales para corroborar su funcionamiento.	Prueba todos los módulos y todas sus funcionalidades. (4 puntos)	Manejo básico, algunos casos no cubiertos. (3 puntos)	Pocas pruebas, o falta de prueba de funciones fundamentales. (2 puntos)	Sin pruebas o pruebas irrelevantes. (1 punto)
Problema 2: Temperaturas_DB (Total: 24 puntos)	5	CT1	Implementación del árbol AVL y métodos básicos (guardar_temperatura, devolver_temperatura, borrar_temperatura, cantidad_muestras): Métodos correctos, AVL balanceado.	AVL implementado correctamente, elección correcta de la clave, métodos básicos funcionan con balanceo, (4 puntos)	Funciona, pero ineficiencias en algunos de los métodos. (3 puntos)	Parcial, fallos en inserción/borrado. (2 puntos)	AVL erróneo o no usado. (1 punto)
	6	CT1	Implementación de métodos de rango (max_temp_rango, min_temp_rango, temp_extremos_rango): Devolver max/min/extremos en rango de fechas (inclusivo, no requiere fechas existentes). Eficiente con AVL.	Métodos eficientes, manejan rangos correctamente. (4 puntos)	Funciona, pero subóptimo en rangos grandes. (3 puntos)	Parcial, fallos en inclusividad. (2 puntos)	Incompletos o erróneos. (1 punto)
	7	CT1	Implementación de devolver_temperaturas: Listado ordenado por fechas en rango, formato "dd/mm/aaaa: temperatura °C".	Listado correcto, ordenado, formato exacto. (4 puntos)	Funciona, pero formato inconsistente. (3 puntos)	Parcial, desordenado. (2 puntos)	Ausente o erróneo. (1 punto)
	8	CT1, CS2	Análisis de complejidad Big-O: Tabla con O para cada método, explicación breve en informe.	Tabla completa, análisis preciso y justificado. (4 puntos)	Tabla presente, explicación básica. (3 puntos)	Parcial o superficial. (2 puntos)	Ausente o incorrecto. (1 punto)
	9	CT1, CS2	Utilización de pre y post condiciones en los métodos del AVL para validar datos	Especifica claramente las Pre y Post condiciones en el docstring de cada método. Valida correctamente todos los parámetros de entrada y lanza excepciones adecuadas si no se cumplen. (4 puntos)	Valida los parámetros de entrada, pero la especificación del contrato en el docstring es incompleta, imprecisa o no detalla las excepciones. (3 puntos)	Realiza validaciones parciales o insuficientes de los argumentos. Los docstrings no mencionan el contrato o faltan en métodos importantes. (2 puntos)	No valida los argumentos de entrada (asume que siempre son correctos) y carece de documentación sobre el contrato del método. (1 punto)
Problema 3: Palomas mensajeras (Total: 12 puntos)	10	CT1, CS5	Método para leer archivo y cargar muestras: Cargar desde archivo a BD, probar funcionalidades.	Método eficiente, carga correcta. (4 puntos)	Funciona, pero con ineficiencias (3 puntos)	Parcial, fallos en carga. (2 puntos)	Ausente. (1 punto)
	11	CT1, CS5	Leer aldeas.txt, crear grafo no dirigido con aldeas y distancias. Incluir "Peligros" como origen.	Grafo y Vertice modelados correctamente, datos leídos sin errores. (4 puntos)	Funciona, pero ineficiencias en modelado. (3 puntos)	Parcial, fallos en lectura. (2 puntos)	Grafo erróneo. (1 punto)
	12	CT1	Encontrar MST desde "Peligros" para conectar todas las aldeas sin ciclos, minimizando distancias totales. Cada aldea recibe una vez.	Algoritmo correcto, MST mínimo, maneja 22 aldeas. (4 puntos)	Funciona en básico, subóptimo. (3 puntos)	Parcial, no mínimo. (2 puntos)	Incompleto o erróneo. (1 punto)
	13	CT1, CS2	Manejo de excepciones. Incorporación de pre y post condiciones en los métodos del Grafo y Vertice para validar datos	Especifica claramente las Pre y Post condiciones en el docstring de cada método. Valida correctamente todos los parámetros de entrada y lanza excepciones adecuadas si no se cumplen. (4 puntos)	Valida los parámetros de entrada, pero la especificación del contrato en el docstring es incompleta, imprecisa o no detalla las excepciones. (3 puntos)	Realiza validaciones parciales o insuficientes de los argumentos. Los docstrings no mencionan el contrato o faltan en métodos importantes. (2 puntos)	No valida los argumentos de entrada (asume que siempre son correctos) y carece de documentación sobre el contrato del método. (1 punto)
Informe y código (Total: 12 puntos)	14	CS1, CS2	Organización del Repositorio GitHub: acorde a la plantilla de cátedra; módulos separados. Uso de Git: commits frecuentes y descriptivos hasta fecha límite. Repositorio remoto accesible.	Estructura acorde, commits lógicos, compartido correctamente. (4 puntos)	Organizado, commits escasos. (3 puntos)	Básico, faltas. (2 puntos)	Desorganizado. (1 punto)
	15	CS1, CS2	Calidad del código Documentación, modularización y buenas prácticas	Código correcto, modular, bien comentado, sin redundancias. (4 puntos)	Legible, pero con estilo inconsistente o comentarios escasos o poco relevantes. (3 puntos)	Funcional pero desordenado. (2 puntos)	Código spaghetti o sin documentación. (1 punto)
	16	CS1, CS2	Informe PDF Completitud, análisis y estructura del Informe	Completo, bien estructurado, incluye todo lo requerido (gráficas, deducciones, etc). (4 puntos)	Cubre lo esencial, pero breve o con omisiones menores. (3 puntos)	Parcial, faltan análisis o gráficas. (2 puntos)	Ausente o incompleto. (1 punto)

Rúbrica de evaluación - examen final					
Criterio		Excelente (4 pts)	Bueno (3 pts)	Regular (2 pts)	Insuficiente (1 pt)
		4	3	2	1
Criterios evaluativos generales del Trabajo Práctico (30%)	La explicación de cada problema del TP es (CS2)	Explica claramente el problema, identificando objetivos, entradas, salidas y restricciones.	Explica el problema correctamente con pequeñas omisiones.	Explicación parcial; faltan elementos relevantes del problema.	No logra explicar el problema o lo interpreta incorrectamente.
	La explicación general de cada solución es (CS2)	Presenta claramente la estrategia de solución y su lógica general.	Explica la solución en términos generales con leves imprecisiones.	Explicación incompleta o centrada solo en partes del código.	No logra explicar la estrategia de solución.
	El nivel de cumplimiento de requisitos de cada problema es (CT1)	Cumple completamente los requisitos funcionales y condiciones del problema.	Cumple la mayoría de los requisitos con detalles menores faltantes.	Cumple parcialmente los requisitos o presenta errores en algunos casos.	No cumple los requisitos principales.
	El nivel de robustez del programa de cada solución es (CT1)	Maneja correctamente casos límite y entradas no previstas.	Maneja varios casos posibles, aunque no todos los casos límite.	Considera pocos casos especiales o presenta fallas ante ciertas entradas.	No contempla casos límite y falla ante entradas simples.
Criterios evaluativos particulares de las soluciones de los problemas del TP (30%)	La explicación en profundidad de cada solución es (CT1, CS2)	Analiza detalladamente el algoritmo, justificando decisiones y funcionamiento interno.	Explica adecuadamente los aspectos principales del algoritmo.	Explicación superficial o incompleta del funcionamiento.	No logra explicar el funcionamiento interno de la solución.
	El nivel de conocimiento y manejo del código de cada solución es (CT1)	Demuestra dominio completo del código y puede explicar cada parte.	Explica correctamente las partes principales del código.	Comprensión parcial del código.	No logra explicar el código.
	El nivel de ajuste a la guía de estilo de Python según PEP8 (CT1, CS2)	Código claro, consistente y alineado con las convenciones principales de PEP8.	Código mayormente legible con algunas desviaciones menores.	Varias inconsistencias que afectan la legibilidad.	Código desordenado o difícil de leer.
	Cuando se solicita un cambio en el código, el alumno lo resuelve (CT1)	Implementa correctamente el cambio manteniendo coherencia y funcionamiento.	Implementa el cambio con pequeños ajustes necesarios.	Implementa parcialmente el cambio o requiere guía.	No logra realizar el cambio solicitado.
Criterios evaluativos sobre temas y conceptos de claves de la disciplina Algoritmos y Estructuras de Datos (40%)	La correctitud de las respuestas a las preguntas sobre algoritmos y estructuras utilizadas en las soluciones es (CT1, CS2)	Responde correctamente y justifica conceptualmente las respuestas.	Responde correctamente la mayoría de las preguntas.	Presenta respuestas parcialmente correctas o incompletas.	Respuestas incorrectas o sin fundamento conceptual.
	El nivel de manejo de diseño y análisis de algoritmos es (CT1 – Notación asintótica)	Analiza correctamente la complejidad y justifica el orden de crecimiento.	Identifica correctamente la complejidad con justificación básica.	Presenta dificultades para determinar o justificar la complejidad.	No logra analizar la complejidad del algoritmo.
	Nivel de manejo de los algoritmos, estructuras secuenciales, árboles y grafos es (CT1)	Demuestra comprensión sólida y correcta aplicación de las estructuras.	Maneja adecuadamente las estructuras utilizadas.	Comprensión parcial o uso poco claro de las estructuras.	Evidencia desconocimiento o uso incorrecto.
	Nivel de manejo en la comparación con otros algoritmos y estructuras no aplicadas en el TP es (CT1)	Compara alternativas y justifica ventajas y desventajas.	Identifica alternativas válidas con justificación básica.	Reconoce algunas alternativas sin análisis claro.	No logra identificar ni comparar alternativas.